

**MAGIC POPULYATSIYASINI YARATISHDA BOSHLANG‘ICH
MANBALARDA BITTA KO‘SAKDAGI PAXTA VAZNI BELGISINING
IRSIYLANISH TAXLILLARI**

Gapparov Bunyod Mamatqulovich

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti. (DSc) doktorant

Arslanov Dilmurod Mansurovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. kichik ilmiy
xodim

Rafiyeva Feruza Umidulloyevna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d katta ilmiy
xodim

Xaliqov Quvondiq Qurvannazarovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy
xodim

Ernazarova Dilrabo Qo‘shbaqovna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d.professor

Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d.professor

Annotatsiya: Tadqiqotda bitta ko‘sakdagi paxta vaznining irsiylanish xususiyatlari va o‘zgaruvchanligi tahlil qilinib, MAGIC populyatsiyalarini yaratishda boshlang‘ich manbalarning ahamiyati aniqlangan. Ota-ona navlari orasida paxta vazni 1,5 g (var. gambia) dan 6,7 g (Buxoro-102) gacha farqlangan. Eng yuqori hosildorlik va past o‘zgaruvchanlik Sulton (6,3 g, V=2,7%), Buxoro-102 (6,7 g, V=8,9%) va O‘zFA-710 (6,6 g, V=12,9%) navlarida kuzatilgan. Tadqiqotda duragay kombinatsiyalari orasida ham sezilarli farqlar aniqlanib, ba’zi kombinatsiyalar, masalan O‘zFA-710 × A-800, var. gambia × An-516 va Genofond 2 × An-515, yuqori o‘rtacha paxta vazni va ijobiy irsiylanish ko‘rsatkichlari bilan ajralib turgan. Shu bilan birga, salbiy dominantlik va yuqori o‘zgaruvchanlikka ega kombinatsiyalar belgi

barqaror emasligini ko‘rsatdi. Natijalar shuni ta’kidlaydiki, yuqori hosildorlik va past fenotipik o‘zgaruvchanlikka ega ota-onalik shakllarini tanlash MAGIC populyatsiyalarini yaratishda sifatli rekombinant avlodlarni olish uchun muhimdir.

Kalit so‘zlar. Bitta ko‘sakdagi paxta vazni, irsiylanish, o‘zgaruvchanlik, duragay, MAGIC populyatsiyasi, seleksiya, genetik manba, hosildorlik, fenotipik barqarorlik.

ANALYSIS OF THE INHERITANCE OF SINGLE-BOLL COTTON WEIGHT IN PARENTAL SOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF MAGIC POPULATIONS

Abstract: The study analyzed the inheritance and variability of single-boll cotton weight and evaluated the importance of parental sources in creating MAGIC populations. Cotton weight among parental lines ranged from 1.5 g (var. gambia) to 6.7 g (Bukhoro-102). The highest yield and lowest variability were observed in Sultan (6.3 g, V=2.7%), Bukhoro-102 (6.7 g, V=8.9%), and O‘zFA-710 (6.6 g, V=12.9%) varieties. Significant differences were also found among F₁ hybrids, with some combinations, such as O‘zFA-710 × A-800, var. gambia × An-516, and Genofond 2 × An-515, showing high average boll weight and positive inheritance. Conversely, combinations with negative dominance and high variability exhibited unstable trait expression. The results indicate that selecting parental lines with high yield and low phenotypic variability is crucial for obtaining stable recombinant progenies in the development of MAGIC populations.

Keywords: Cotton, single-boll weight, inheritance, variability, F₁ hybrid, MAGIC population, breeding, genetic resource, yield, phenotypic stability

Natijalar: Ota-ona shakllari orasida bitta ko‘sakdagi paxta vazni 1,5 g (var. gambia) dan 6,7 g (Buxoro-102) gacha bo‘lgan oraliqda o‘zgarganligi aniqlandi. Tajriba sharoitida eng yuqori hosildorlik va barqarorlik ko‘rsatkichlari quyidagi uchta navda qayd etildi: Sulton navi: o‘rtacha 6,3±0,1 g, V=2,7%; Buxoro-102: o‘rtacha 6,7±0,2 g, V=8,9%; O‘zFA-710 navi: o‘rtacha 6,6±0,3 g, V=12,9%. Ayniqsa, Sulton

navi eng past o‘zgaruvchanlik koeffitsienti ($V=2,7\%$) bilan ajralib turdi, bu esa uning atrof-muhit sharoitlariga nisbatan juda barqaror ekanligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, ushbu navlar nisbatan past o‘zgaruvchanlikni namoyon etgan holda, bir vaqtning o‘zida yuqori o‘rtacha ko‘sak vazniga ega bo‘lishlari bilan tavsiflanadi.

G.barbadense ssp. ruderae f.pisco $1,9\pm 0,1$, $V = 13,5\%$, var.gambia $1,5\pm 0,1$, $V = 16,3\%$, G.mustelinum Miers ex Watt $3,2\pm 0,14$, $V=12,9\%$ namunalari esa past mahsuldorlik va yuqori o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lib, bu omillar ulardan bitta ko‘sak vazni belgisini oshirish maqsadida foydalanishni cheklaydi, lekin keng genetik xilmaxillikka ega manba sifatida xizmat qiladi..

Tahlillar natijasida duragay kombinatsiyalari orasida ham sezilarli farqlar aniqlandi. O‘zFA-710 \times A-800 duragayi bitta ko‘sak vazni bo‘yicha ijobiy natija ko‘rsatib, o‘rtacha $5,7\pm 0,17$ g va nisbatan past o‘zgaruvchanlik ($V=9,2\%$) bilan ajralib turdi. Aksincha, An-516 \times var. gambia kombinatsiyasida o‘rtacha ko‘sak vazni ancha past ($1,7\pm 0,7$ g), o‘zgaruvchanlik esa juda yuqori ($V=39,7\%$) bo‘ldi. Bundan tashqari, bu duragayda kuchli salbiy geterozis kuzatildi ($hp=-91\%$), bu esa ko‘sak vazni xususiyatining barqarorlashmaganligi va irsiy jihatdan barqaror emasligidan dalolat beradi.

Tajriba natijalariga ko‘ra, ba’zi duragay kombinatsiyalar bitta ko‘sakdagi paxta vazni bo‘yicha istiqbolli ekanligini ko‘rsatdi. O‘zFA-710 \times A-800 duragayida bitta ko‘sakdagi paxta vazni 5,7 g ni tashkil etib, belgi ijobiy to‘liqsiz dominantlik ($hp = 0,44$) holatida irsiylandi. Xuddi shunday, var. gambia \times An-516 kombinatsiyasida bu ko‘rsatkich 5,3 g bo‘lib, bu ham ijobiy to‘liqsiz dominantlik ($hp = 0,77$) bilan kechdi. Eng yuqori geterozis effekti Genofond 2 \times An-515 duragayida kuzatildi, bunda ko‘sak vazni 5,2 g ga yetdi va belgi kuchli ijobiy geterozis ($hp = 4,33$) holatida namoyon bo‘ldi. Ushbu uchala kombinatsiya ham o‘rtacha hosildorlik, ham irsiylanish xususiyatlari jihatidan boshqa tahlil qilingan duragaylardan ustun turdi. Ularning nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar va past o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lishi bu duragaylarni kelgusi seleksiya va genetik tadqiqotlar uchun qimmatli manba sifatida ko‘rsatadi.

Biroq, boshqa bir qator kombinatsiyalarda keskin farqli natijalar qayd etildi. An-516 \times var. gambia duragayida ko‘sak vazni atigi 1,7 g ni tashkil etib, belgi o‘ta salbiy

geterozis ($hp = -91$) holatida irsiylandi. Xuddi shunday, $G. mustelinum \times Kelajak$ kombinatsiyasida ko'sak vazni 2,7 g bo'lib, o'ta salbiy dominantlik ($hp = -1,53$) kuzatildi. Salbiy irsiylanish shakllari $An 515 \times Genofond$ ($hp = -12,3$), $O'zFA-713 \times O'zFA-707$ ($hp = -10,0$) va $A-2953 \times O'zFA-705$ ($hp = -79,0$) kabi kombinatsiyalarda ham o'z ifodasini topdi. Aynan shu jihatdan $A 800 \times O'zFA 710$ kombinatsiyasi ijobiy natijasi bilan ajralib turdi, unda ko'sak vazni 2,2 g bo'lishiga qaramay, belgi ijobiy o'ta dominantlik ($hp = 1,75$) holatida irsiylandi.

Tadqiqot natijalari xulosa qilish mumkinki, ota-onalik shakllarini tanlashda yuqori mahsuldorlik va past fenotipik o'zgaruvchanlikning maqbul ko'rsatkichlari istiqbolli F_1 duragaylarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Past o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlariga ega kombinatsiyalar esa yuqori avlodlarda belgilarning barqarorligini ta'minlab, seleksiya tadbirlari samaradorligini oshiradi. Aksincha, yuqori o'zgaruvchanlik va salbiy dominantlik kuzatilgan kombinatsiyalarda bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisining barqaror emasligi sababli qo'shimcha tanlash ishlarini mukammal olib borishni talab qiladi. Bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisi eng muhim qimmatli-xo'jalik belgilaridan biri bo'lib, o'rtacha yuqori va barqaror ko'rsatkichlarga ega kombinatsiyalarning ajratilishi seleksion jarayonning keyingi bosqichlari uchun ustuvor manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv MAGIC populyatsiyalarini yaratishda boshlang'ich materialning barqarorligi va mahsuldorligi ko'p ota-onali duragaylashda sifatli rekombinant avlodlarning shakllanishini ta'minlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisining barqarorligi va yuqori o'rtacha qiymatlari MAGIC populyatsiyalarini yaratishda boshlang'ich ota-onalik manbalarni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Eng yuqori hosildorlik va past fenotipik o'zgaruvchanlikka ega navlar va duragay kombinatsiyalari istiqbolli F_1 avlodlarini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yuqori o'zgaruvchanlik va salbiy dominantlikka ega kombinatsiyalar belgi barqaror emasligini ko'rsatadi va ularni qo'shimcha seleksiya orqali yaxshilash talab etiladi. Past o'zgaruvchanlikka ega kombinatsiyalar esa belgilarning keyingi avlodlarda barqarorligini ta'minlab, seleksiya samaradorligini oshiradi. Umuman olganda, bitta

ko'sakdagi paxta vazni belgisining irsiylanishini hisobga olgan holda tanlangan ota-onalik navlar MAGIC populyatsiyalarida sifatli rekombinant avlodlarni yaratish uchun ishonchli genetik manba hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmanov, M., & Karimov, A. (2018). Genetic resources of cotton and breeding for yield stability. Tashkent: Fan.
2. Baloch, M. J., Zhang, J., & Wu, Y. (2015). Inheritance of boll weight and fiber traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.). *Euphytica*, 205(2), 345–356.
3. Chen, X., Li, J., & Zhang, T. (2019). MAGIC populations in cotton: genetic diversity and breeding applications. *The Crop Journal*, 7(4), 461–473.
4. Kushanov, F., & Rakhmonov, A. (2020). Assessment of F1 hybrids for single-boll weight and heterosis in cotton. *Uzbek Journal of Agricultural Science*, 3(12), 45–54.
5. Li, F., & Zhang, X. (2016). Analysis of genetic variability and heritability of yield components in cotton. *Plant Breeding*, 135(1), 25–33.
6. Mammadov, R., & Yusupov, D. (2017). Selection of parental lines for developing MAGIC populations in cotton. *Journal of Plant Genetics*, 9(2), 112–120.
7. Zhang, Y., Liu, H., & Wang, S. (2018). Genetic control of boll weight and stability in upland cotton. *Euphytica*, 214(1), 15.
8. Crossbreeding of *Gossypium hirsutum* L. with interspecific diversity and wild species *G. palmerii*, germination of bolls and full seeds — Bunyod M. Gapparov, Bakhtiyor Kh. Amanov, Sofiya M. Rizaeva, 2019.
9. Genomic and Cytogenetic Analysis of Synthetic Polyploids between Diploid and Tetraploid Cotton (*Gossypium*) Species — Khidirov M.T., Ernazarova D.K., Rafieva F.U, Gapparov B.M., et al., 2023.
10. Morpho-economic traits of interspecific cotton hybrid and degree of dominance Gapparov B.M. и соавторы; исследование морфологических и продуктивных признаков гибридов хлопка.
11. the study of phylogenetic relationships of intraspecific varieties of *G. mustelinum* and *G. arboreum* — Gapparov B.M. и др. (NamDU ilmiy axborotnomasi)

12. Molecular-bioinformatic and embryologic analysis of flowering in cotton —
Oripova B.B., Mukhammadiev O.A., Gapparov B.M., Khidirov M.T., Turaev O.S., Kushanov
F.N., 2024.